

УДК 342

ББК 67.3

МЕЙЛИС ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА

кандидат юридических наук, доцент
кафедры философии, истории, теории культуры
и искусства, Московский государственный
институт музыки им. А. Г. Шнитке
e-mail: ekaterinaguchua@yandex.ru

MEYLIS EKATERINA BORISOVNA

associate professor of the Department of Philosophy,
history, theory of culture and art,
Moscow State Institute of Music
named after A. G. Schnittke
e-mail: ekaterinaguchua@yandex.ru

ГЕНЕЗИС АБХАЗСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТИЧНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

THE GENESIS OF THE ABKHAZ STATEHOOD UNDER THE INFLUENCE OF ANCIENT CIVILIZATIONS

Аннотация. Вопрос формирования государственности, ее эволюции и восстановления суверенитета представляет в настоящее время особый научный интерес, этими обстоятельствами вызвана актуальность данной статьи. Целью настоящей статьи является исследование влияний античной цивилизации на государственность Абхазии, обладавшей собственными институтами организации общества и права. Главной задачей автора статьи является обоснование особого пути развития абхазской государственности, который способствовал установлению независимого государственно-правового образования — Абхазского царства.

Представленное в настоящей статье исследование позволило автору прийти к следующим выводам: зарождение государственности Абхазии началось в глубокой древности под влиянием античной цивилизации; особое влияние на развитие государственно-правовых институтов Абхазии оказали выходцы из Милета и Спарты;

Abstract. The question of the formation of statehood, its evolution and the restoration of sovereignty is currently of special scientific interest, these circumstances caused the relevance of this article. The purpose of this article is to study the influence of ancient civilization on the statehood of Abkhazia, which had its own institutions of organization of society and law. The main task of the author of the article is to substantiate the special path of development of the Abkhazian statehood, which contributed to the establishment of an independent state-legal entity—the Abkhazian Kingdom.

The research presented in this article allowed the author to come to the following conclusions: the origin of the statehood of Abkhazia began in ancient times under the influence of ancient civilization; the natives of Miletus and Sparta had a special influence on the development of the state

античные цивилизации оказали не только политико-правовое воздействие на Абхазию, но также на ее экономическую, культурную и религиозную жизнь; правовая система Абхазии также сформировалась под влиянием правовой традиции древнего мира; усиление суверенитета Абхазии рассматриваемого периода стало возможным благодаря усложнению организации общества и развитию права по образцам античных государств-полисов.

Ключевые слова: Абхазское государство, абхазское право, государственность Абхазии, суверенитет Абхазии.

Развитие абхазской государственности осуществлялось в несколько этапов. В настоящей статье автор представит результат исследования, посвященного государственности Абхазии в период влияния античных государств. Данный период представляет научный и практический интерес в силу того, что именно он стал предвестником формирования независимого абхазского государства и права, суверенного Абхазского царства.

Коренными жителями Абхазии являлись абхазы [1] (апсуаа[2]). Абхазский язык относится к абхазо-адыгской языковой группе. Являясь одним из древнейших языков, он близок с абазинским, убыхским, адыгейским, черкесским и кабардинским. Вместе они образуют абхазо-адыгскую языковую группу, насчитывающую на современном этапе несколько миллионов человек [3]. Согласно наиболее распространенному в науке мнению, абхазо-адыгская группа языков по своему происхождению родственна нахско-дагестанской языковой семье. Обе эти группы образуют единую северокавказскую надсемью языков. Профессор А. К. Глейе в своей статье «К праистории северо-кавказских языков» пришел к выводу о том, что племена, родственные абхазо-адыгским, в древности жили и южнее, до самой Месопотамии. В качестве дока-

and legal institutions of Abkhazia; ancient civilizations had not only a political and legal impact on Abkhazia, but also on its economic, cultural and religious life; the legal system of Abkhazia was also formed under the influence of the legal tradition of the ancient world; the strengthening of the sovereignty of Abkhazia in the period under review was made possible by the complication of the organization of society and the development of law on the models of ancient polis states.

Keywords: Abkhazian state, Abkhazian law, statehood of Abkhazia, sovereignty of Abkhazia.

зательства он обратился к языку «митанни» и сравнил его лексико-грамматическую основу с абхазо-адыгской. Кроме того, Глейе пришел к выводу о том, что митанни занимает среднее место между абхазо-адыгскими и нахско-дагестанскими языками [4].

О древних предках абхазов свидетельствуют ассирийские источники 2 тысячелетия до н.э.[5]

Язык является истоком многовековой повести истории народа. Он способен передать сведения о различных аспектах его жизни, взаимоотношениях с представителями других этносов, о развитии государственно-правовых институтов.

Современное название политико-территориального образования сформировалось под влиянием грузинских наименований, «абазгами» они называли населявшие данную территорию племена [6].

В зарубежных источниках этот регион именовался «Абаза» достаточно длительное время [7], со временем образовался русский топоним «Абхазия», который представляет собой производное от грузинского «Апхазети».

Аутентичное наименование «Апсны» означает в переводе с абхазского «страна души», что также указывает на этническую и государственную самоидентификацию.

Правовые институты и традиции цивилизаций древнего мира воздействовали на формирование обычного права древнеабхазских племен [8].

Первые колонии милетцев положили начало государственности этого региона. Исторические данные свидетельствуют о том, что милетцы колонизировали территорию древней Колхиды в VI в. до н.э., заселенную праабхазскими племенами — гениохами. В переводе с греческого гениох (ἡνίοχος) — «возница, возчик» [9]. Местность, населенную гениохами, милетцы называли Гениохия. Выбор региона для колонизации был не случаен — Колхида имела весьма выгодное для торговли расположение, что позволяло организовать товарооборот в бассейнах Средиземного и Черного морей.

Несмотря на колонизацию, древние племена абхазов сохраняли относительную независимость от метрополий.

Влияние метрополий повлекло возникновение древних городов Гиеноса, Диоскуриады и др. Населения этих городов являлось гражданами этих полисов и обладало соответствующим правовым статусом [3]. Организация общественного управления полисов была основана на примере метрополии.

Описание общественного устройства племен, проживавших на территории Колхиды, были даны в работах Скилака Кариндского (IV в до н.э.), Гекатея из Милета (VI в. до н.э.) и др. [10]. В более поздний период название гениохи уже не упоминаются, на смену ему приходят наименования апсиллов, занимавших юго-восточную часть Колхиды, абазгов, занимавших приморскую территорию, санигов и миссимиан. Эти племена образовали впоследствии союзы племен.

Управление обществом в этих союзах осуществлялось по образцу античных полисов — верховная власть принадлежала царю, однако наряду с ним представительная власть принадлежала народному

собранию. Помимо царя верхушку власти в абхазском обществе представляли архонты, прицепсы, часть которых являлась кровнородственной по отношению к римской элите [11].

В период римского владычества цари Апсии, Абасгии, Санигии и Миссимиании стали утверждаться римскими императорами. Подтверждением этому является письмо Флавия Арриана, направленное в 137 г. императору: «... апсиллы; у них царь Юлиан, получивший царство от твоего отца. С апсилами граничат абаски; у абасков царь Ресмаг; этот также получил свою власть от тебя. Рядом с абасками - саниги, в земле которых лежит Севастополь; царь санигов Спадаг получил царство от тебя» [12].

Согласно источникам, в IV — V вв. выходцы из абазгского княжества принимали участие в военных походах Рима, т.н. «первая когорта абазгов» [11].

С течением времени сформировалась единая абхазская народность апсуаа, управляемая одним царем. Таким образом, уже с VIII в. племена апсиллов, санигов, миссимиан в документах не упоминаются.

Период античного влияния оказал несомненную роль на формирование государственно-правовых институтов древней Абхазии, однако полное их восприятие в этом регионе было невозможным. Этому есть ряд объективных причин, одна из которых кроется в формационных различиях западного и абхазского общественного устройства.

Античная цивилизация дала миру примеры классического рабовладения, однако как Руси, так и Абхазии, несмотря на имевший место институт домашнего рабства, удалось избежать рабовладельческой формации в ее классических формах [13]. Абхазцы не порабощали своих сородичей, продажа в рабство соплеменников могла применяться как одна из самых суровых мер к нарушителям действующих порядков. В основной массе пленные или при-

везенные работорговцами рабы являлись невольников. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что для античной Абхазии была характерна форма рабовладения сходная с древневосточной [14]. При этом традиционный уклад жизни делал невозможным массовую эксплуатацию с применением рабовладельческого способа производства.

Анализ литературы позволяет прийти к выводу, что зачатки государственности были у праабхазских племен (гениохов), населявших восточное побережье Черного моря, еще до милетской колонизации. Однако оформление государственно-правовых институтов в регионе связано с милетской, а затем спартанской колонизациями. Последняя, в свою очередь, сыграла значительную роль в этом процессе.

Развитие управленческих навыков, усложнение общественных отношений, упадок ряда античных государств и этническая самоидентификация дали определенный толчок к созданию суверенного абхазского государства. В период с VIII — X вв. Абхазия сумела освободиться от экспансии античных государств и утвердить независимость. С этого времени возникло независимое Абхазское царство с обширными политическими границами, обладавшее собственной системой управления и права [15].

В литературе приводятся сведения о формах организации общества в данном регионе. Так, — С.Броневский, указывал на такие формы, как вольные общества, республики, федеративные республики. При этом он отмечал, что этим формам общества было присуще смешение феодального и демократического устройства [16].

Феодальные отношения пришли на смену первобытнообщинной организации общества, и хотя отдельные элементы первобытной племенной организации еще длительное время присутствовали в абхазском обществе, тем не менее, в связи с появлением феодального способа производства

в обществе начинают проявляться классы и, соответственно, классовые различия. Отметим, что даже в условиях феодализма, крестьянство сохранило относительно свободный статус.

Помимо класса свободных крестьян общинников в абхазском обществе рассматриваемого периода выделились классы землевладельцев (ах) [17] и дворян-дружинников (аамста), которые подчинялись господствующему классу феодалов [18].

Последним античным государством, установившим свое влияние в регионе, стала Византия. В VI столетии ранее имевшие место попытки Византии по колонизации Абасгии и Апсилии увенчались успехом [19].

Для абхазских государственных образований это означало возникновение определенных обязательств перед Византией — оказывать военную поддержку и предоставить последней торговую монополию.

Источники свидетельствуют о том, что под флагом Византии сражались абазгские отряды под названием «Первое крыло абазгов» (*Ala prima abasgorum*) [20].

Распространение христианства в Абхазии было связано с византийским влиянием, исходя из документальных данных, Питиунт уже в IV в. н.э. являлся эпицентром христианской религии в Абхазии. В этот же период, при правлении византийского императора Юстиниана I, христианство в Абхазии получает статус государственной религии. Однако есть мнения, согласно которым христианство проникло в Абхазию значительно раньше — I веке н.э. [21]. Христианизация региона стала началом активного строительства православных церквей.

Таким образом, единоверие сделало возможным длительное установление между Абхазией и Византией прочных экономических, духовных, политических и правовых связей. Преимущества государственно-правовых институтов.

Однако, несмотря на столь долгое взаимное сотрудничество, Абхазия сохраняла ста-

тус колонии Византии, участвуя в военных походах последней и имея ряд финансовых обязательств и прочих экономических обременений. Эти обстоятельства оказали свое влияние на поиск возможностей для упразднения гнета метрополии в лице Византии и образования собственного государства.

Определенную решающую роль в этом процессе оказало военное противостояние между Византией и Персией за господство в этом регионе. На фоне углубления военного конфликта Византии и Персии, абхазцами была объявлена независимость и избраны два царя из числа наиболее знатных родов.

Попытка самоопределения не осталась незамеченной, и в 550 году Абхазия вновь была подчинена протекторату Византии.

После покорения Абхазии Византия развернула масштабную кампанию по борьбе с ересями и язычеством. Результатом этой кампании стало массовое восстание местного населения, еще не повсеместно воспринявшим догмы православия, сохранявшего древние языческие традиции [22].

Усиление давления со стороны Византии, только укрепило желание абхазцев установить независимость и собственную государственность.

Это стало возможным в связи с ослаблением влияния Византии в регионе, и в конце VIII в н.э. сформировалось независимое государство абхазов. «Диван абхазских царей», составленный в X—XI вв. при правлении царя Баграта III, содержал список владетелей Абхазского княжества (VII—VIII вв.) и властителей Абхазского царства (VIII—X вв.). В общей сложности в этом документе содержится упоминание 21 абхазского правителя, включая краткое описание их деятельности и достижений [23].

Данный документ в совокупности с рядом других свидетельствует об общественно-политическом устройстве VIII—XI вв. Абхазии. В этом связи представляется

возможным выделить характерные черты раннего абхазского государственного образования:

Во-первых, общественно-политический строй данного периода был представлен сочетанием элементов феодализма и общинного строя. Это проявлялось, в первую очередь, в том, что сохранялось общинное землепользование и институты народовластия. Однако, несмотря на проникновение в регион феодальных отношений, повсеместное закрепление земель в собственность отдельных феодалов пока не состоялось.

Во-вторых, политическая власть владетеля (царя) была основана на поддержке дружины, христианских священников и церкви [24]. Первоначально основы политической власти владетеля базировались на демократических процессах, связанных с избранием владетеля народом. Позже титул владетеля становится наследственным. Кроме того, в период господства Византии в регионе было необходимо признание статуса владетеля метрополией.

В-третьих, развитие в политической, экономической, и правовой сферах, а также спад византийского влияния способствовали формированию абхазского независимого государства. Наследник вассально-го царя Леона I Леон II провозгласил себя сувереном Абхазское царства.

Эти выводы подтверждаются текстами сборника летописей Картлис Цховреба, где описывается процесс воцарения Леона II, особенности политико-территориального деления, осуществленного им по приходу к власти [25].

В этом же источнике есть свидетельства о переименовании частей региона, строительстве оборонительных крепостей, обозначении резиденций абхазских царей, о закреплении власти владетеля по всей Абхазии и др. [25].

При этом Леон II не только объединил абхазские народы и утвердил свою власть, но

и существенно расширил границы своего царства.

Например, в конце VIII в. Леон II провозгласил себя царем не только ранее принадлежащих ему территорий, но и Лазики [26], присоединив ее к своим владениям.

Помимо этого источника информация об установлении суверенитета Абхазии в данное время содержится в трактате Константина Багрянородного «Об управлении империей». Автор отмечал, что территория вдоль побережья, от пределов Черкесии (совр.Туапсе — М.Е.) до Трапезунда образовывала страну Авастию [27].

Согласно грузинским источникам, территория Абхазского царства простиралась от реки Кубань (Хазаретия) [28] до расположенного в Южной Осетии Сурамского хребта, а также реки Чорох, протекающей в районе Батуми [29].

Административно-территориальное деление Абхазии при Леоне II было представлено эриставствами - Абхазским, Цхомским, Бедийским, Гурийским, Рача-Лечхумским, Сванетским, Аргеветским и Кутаисским. Государственная власть в каждом эриставстве принадлежала владельцам — вассалам царя [30].

Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что абхазское государство рассматриваемого периода было многонациональным, занимало обширную территорию, и, несмотря на сохранение родовых и общинных форм организации общества, было централизованным — власть осуществлял царь, которому подчинялись владельцы эриставств, обладающие на своих территориях значительной самостоятельностью, тем не менее, подчиняющиеся власти единого царя абхазов. Свидетельством абсолютизации царской власти является также ее наследственный характер.

Эти обстоятельства подтверждают то, что VIII век стал для Абхазии началом периода укрепления политических позиций местной

власти и установления суверенитета государства.

Вслед за утверждением государственности абхазские цари стали проводить политику расширения территорий царства путем присоединения территорий картлийских и кахетинских земель.

Так, царь Феодосий (нач. IX в.) вступил в борьбу за Картли, а Константин III присоединил к Абхазскому царству Эрети. Позднее был взят курс на расширение территории царства за счет присоединения ряда территорий Северного Кавказа.

Источники свидетельствуют о том, экономический и военно-политический рост царства повлекли за собой не только расширение территории царства, но укрепление Абхазского царства как одного из самых могущественных государств Закавказья [31].

Расцвет Абхазского царства был прерван междуусобными войнами между потомками Леона III — сыновья царя Дмитрий и Феодосий отчаянно боролись за престол, путем кровопролитий смещая друг друга на троне. После смерти Феодосия в 978 г. его племянник Баграт III занял престол и стал основателем династии Баградитов. Столица при нем была перенесена в Кутаиси. Со временем фактическое руководство страной стали осуществлять картлийские владельцы, несмотря на это, государство еще долгое время сохраняло свое название — Абхазское царство. А при Давиде Строителе в 1122 году столица была перенесена в Тбилиси.

Все вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что Абхазское царство стало предтечей грузинской государственности. Все значительные завоевания, расширение границ, административно-территориальное деление и правовые основы управления были сформированы именно в период расцвета Абхазского царства, став фундаментальной основой государствен-

ного развития Грузии в будущем. Переход власти картлийским владетелям не был связан с агрессивной политикой последних, узурпацией власти. Немалую роль в этом процессе сыграла традиция династических союзов (браков), что и определило историю развития абхазской и грузинского государства.

Таким образом, Абхазское царство сыграло важную роль в истории Грузии. А расцвет абхазского государства никак не связан с политическими или военными инициативами картлийских владетелей, т.к. у них отсутствовала собственная государственность на момент образования и укрепления Абхазского царства [32].

Более того, абхазские цари неоднократно оказывали картлийским владетелям военную поддержку, в частности, в противостоянии с персами, без которой их территории неминуемо бы отошли Арабскому Халифату. Некоторыми исследователями отмечается, что становление и усиление грузинского государства состоялось исключительно благодаря поддержке абхазского государства, а также по причине династических союзов, когда трон переходил по наследству потомкам таких союзов, имевших косвенное отношение к абхазскому этносу [33].

Еще одним важным историческим доказательством самостоятельности абхазской государственности является то, что Абхазия избежала монголо-татарского протектората, в то время как кахетинские и картлийские князья вынуждены были покинуть свои владения и бежать от неприятеля.

Например, Хетум свидетельствовал о том, что абхазский царь был силен своей армией и крепостями, которые были непреступны, «поэтому ни монарх Азии, ни монголы не могли взять их под свое иго» [34].

Феодалная раздробленность, народные смуты, попытки завоевания иноземцами и экономическая нестабильность привели к политическому кризису в дальнейшем, что

значительно ослабило государственную власть.

В отношении права рассматриваемого периода нужно отметить, что нормы обычного права выступали основными регуляторами общественных отношений. Это касалось всех видов наиболее значимых отношений - гражданских, семейных, трудовых, административных и уголовных [35].

При этом обычное право формировалось на основе собственных представлений абхазов о значимости правовой защиты тех или иных ценностей. Несомненное влияние на обычное право оказали античные цивилизации. Тем не менее, абхазское обычное право по сути своей автохтонно. Этот тезис подтверждается греческими источниками, которые указывают на то, что у абхазских племен на момент эллинской экспансии (VI в. до н.э.) уже присутствовала собственная система правовых обычаев [11]. Однако возникновение государственности в ее классическом виде в Абхазии традиционно связывают с влиянием греческих переселенцев.

В течение всего средневековья и вплоть до XIX в. у абхазов сохранялись многочисленные и устойчивые остатки и пережитки патриархально-родовых отношений [13]. Горцы Кавказа, по мнению М.О.Косвена, обладали «иногда довольно высокими формами политического устройства, довольно развитыми формами примитивного народовластия, с их особой «вольностью»...» [36].

Представленное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Генезис государства и права Абхазии начался в глубокой древности под влиянием античной цивилизации.
2. Мы не можем утверждать о наличии какой-либо конкретной формы явно государственной организации у древнеабхазских племен, но можем считать, что влияние, например, милетцев и спартанцев на их территориально-племенное

- устройство проявилось в формировании общественно-политического строя, по подобию с некоторыми полисами древних греков.
3. Результатом античных колонизаций территории Абхазии явилось не только экономическое, культурное, религиозное, но и политико-правовое влияние.
 4. Традиции цивилизаций древнего мира, эллинов и римлян оказали воздействие на оформление правовых обычаев древних абхазов и оставили заметное влияние на развитие государственно-правовых институтов.
 5. Первые попытки становления независимого государства в Абхазии рассма-
триваемого периода осуществлялись в условиях военно-политического противостояния между Византией и Персией за господство в данном регионе. Окончательно же независимое государство сформировалось в конце VIII в н.э. Подтверждением этого факта служат документы: «Диван абхазских царей», Картлис Цховреба и др.
 6. Падение колониального режима Византии в Абхазии не только позволило укрепить суверенитет абхазских царей, суверенитет региона в целом, но и стало началом процесса присоединения земель картлийско-кахетинских политических образований к Абхазскому царству.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. См.: *Март Н.*, Классифицированный перечень печатных работ по яфетидологии. Л., 1926; Советская историческая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия / Под ред. Е. М. Жукова. 1973–1982.
2. Русско-абхазский словарь. — Сухуми, 1964, — — С.16.
3. *Бгажба О. Х., Лакоба — С. З.* История Абхазии. — Сухум, 2007, — — С. 9, 57.
4. *Глейе А. К* праистории северо-кавказских языков (Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, — 1907. т. 37, — СС. 5,13,15,26.
5. Демографический энциклопедический словарь. — М., 1985, — — С. 7–8.
6. *Прокопий Кесарийский.* Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. — М., 199, п. 15.
7. Повесть временных лет. / Подгот. текста, пер., статьи и коммент. Д. — С. Лихачева. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц, 1999.
8. *Пачулия В.* По древней, но вечно молодой Абхазии. — Сухуми, 1969, — — С. 8.
9. Предметно-понятийный словарь греческого языка. Микенский период. — Л., 1986, — — С.134.
10. См.: *Латышев В. В.* Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // Вестник древней истории. — М., 1947, — — С. 391–401; Комментарии Ф. В. Шелова-Коведяева к книге Скилак Кариандский. Перипп обитаемого моря // Вестник древней истории. — 1988. № 1. — — С. 262; № 2. — — С. 260-261.
11. История Абхазии / Под ред. Лакоба — С. З. — Сухум, Алашара, 1991 г., — Сс. 36, 37, 52, 117,
12. *Арриан.* Обезд эвксинского понта // Вестник древней истории, — № 3, 1948 г.
13. *Инал-Ипа Ш. Д.* Абхазы. — Сухуми: Алашара, 1965, — Сс. 119, 385.
14. *Семенов Ю. И.* Общественно-экономические формации. Проблемы теории. М., 1978, — С. 62.
15. См.: *Чачхалиа Д.* «Хроники абхазских царей»; Джавахашвили И.А. «История грузинского народа» и др.
16. *Броневский С. М.* Новейшие Известия о Кавказе, собранные и пополненные Семеном Броневским: Т. 2. — СПб., 2004.
17. Абхазско-русский словарь. — Сухуми, 1964, — С. 556.
18. Словарь абхазского языка. — Сухум: Алашара, 1985, — С. 18.

19. Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. — М., 1993, — С. 403.
20. Инал-Ипа Ш. Д. Вопросы этнокультурной истории абхазов. — Сухум: Алашара, 1976, — С. 258.
21. Тарнава М. И. Краткий очерк истории Абхазской Церкви. — Сухум, 1917, — С. 4.
22. Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана / Пер. Левченко М.В. М.: Арктос-Вика-пресс, 1996, — С.124.
23. Джанашиа С. Н. Труды. Т. VI. Тб., 1988, — С. 183.
24. Кекелидзе К. С. Памятники древнегрузинской агиографической литературы. Тб., 1956, — С. 49.
25. Карлис Цховреба. Т.4, Тб., 1973, — Сс. 27–28; 34, 36, 257-260; 284, 292, 383, 742–845, на груз. яз.
26. См.: История Грузии, т. 1, Тб., 1962; Меликишвили Г. А., К истории древней Грузии, Тб., 1959; Большая советская энциклопедия. [Электронный ресурс]: 30 т. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.
27. Константин Багрянородный. Об управлении империей / Под ред. Г.Г. Литаврина и А.П. Новосельцева. — М., 1991, — С. 42.
28. Артамонов М. И. История хазар. — Л., 1962. 2-е Изд. СПб., 2001.
29. Джанашвили М. Известия грузинских летописей и историков о Северном Кавказе и России. СМОМПК, Вып. XXII, — Тифлис, 1887, — С. 26.
30. Вахушти Багратиони «История Царства Грузинского». Памятники грузинской исторической литературы. — Тб.: Мецниереба, 1976.
31. Гучуа Е. Б. Становление и развитие государства и права Абхазии. : Дис. ...канд.юрид. наук. — М., 2011, — С. 26.
32. Шамба Т. М., Непрошин А. Ю. Абхазия: правовые основы государственности и суверенитета. — М., 2004, — С. 44.
33. Джемакулова Б. Предисловие к изданию «У стен Анакопии». [Электронный ресурс] <http://sharpni.ru>.
34. История монголов по армянским источникам. С-Пб., 1874, — С. 100.
35. Гучуа Е. Б. Нормы обычного права в практике медиаторских судов Абхазии до введения системы русского судопроизводства // Вестник факультета юриспруденции и ювенальной юстиции. М., 2009, — С. 107-113.
36. Косвен М. О. Проблема общественного строя горских народов Кавказа в ранней русской этнографии. Советская этнография, 1, 1951, — С.17.

REFERENCES:

1. See: N. Marr, Classified List of Published Works in Japhetidology. L., 1926; Soviet Historical Encyclopedia. M. : Soviet encyclopedia / Ed. E. M. Zhukova. 1973–1982.
2. Russian-Abkhazian dictionary. Sukhumi, 1964, P. 16.
3. Bgzhba O. Kh., Lakoba S. Z. History of Abkhazia. Sukhum, 2007, P. 9, 57.
4. Gleye A. On the prehistory of the North Caucasian languages (Collection of materials for the description of localities and tribes of the Caucasus, 1907, vol. 37, Pp. 5,13,15,26.
5. Demographic encyclopedic dictionary. M., 1985, P. 7-8.
6. Procopius of Caesarea. War with the Persians. War with the vandals. Secret history. M., 199, P. 15.
7. The Tale of Bygone Years. / Prepared text, trans., articles and comments. D.S. Likhacheva. Ed. V.P. Adrianova-Peretz, 1999.
8. Pachulia V. In ancient, but forever young Abkhazia. Sukhumi, 1969, P. eight.
9. Subject-conceptual dictionary of the Greek language. Mycenaean period. - L., 1986, P. 134.
10. See: V. V. Latyshev. News of ancient writers about Scythia and the Caucasus // Bulletin of ancient history. M., 1947, p. 391-401; Comments by F.V.Shelov-Kovedyaev to the book Skilak Kariandsky. Perippus of the inhabited sea // Bulletin of ancient history. 1988. No. 1. P. 262; No. 2. S. 260-261.
11. History of Abkhazia / Ed. Lakoba S.Z. Sukhum, Alashara, 1991, P. 36, 37, 52, 117,
12. Arrian. A detour of the Euxine pontus // Bulletin of ancient history, No. 3, 1948

13. *Inal-Ipa Sh. D.* Abkhazians. Sukhumi: Alashara, 1965, P. 119, 385.
14. *Semenov Yu. I.* Socio-economic formations. Theory problems. M., 1978, P. 62.
15. See: *Chachkhalia D.* "Chronicles of the Abkhaz kings"; *Javakhashvili I.A.* "History of the Georgian People", etc.
16. *Bronevsky S. M.* The latest news about the Caucasus, collected and replenished by Semyon Bronevsky: T. 2. SPb., 2004.
17. Abkhaz-Russian dictionary. Sukhumi, 1964, P. 556.
18. Dictionary of the Abkhaz language. Sukhum: Alashara, 1985, P. 18.
19. *Procopius of Caesarea.* War with the Persians. War with the vandals. Secret history. M., 1993, P. 403.
20. *Inal-Ipa Sh. D.* Questions of the ethnocultural history of the Abkhaz. Sukhum: Alashara, 1976, P. 258.
21. *Tarnava M.I.* A brief outline of the history of the Abkhaz Church. Sukhum, 1917, P. 4.
22. *Agathius of Mirine.* On the reign of Justinian / Per. M.V. Levchenko M. : Arktos - Vika-press, 1996, P. 124.
23. *Janashia S. N.* Proceedings. T. VI. TB., 1988, P. 183.
24. *Kekelidze K. S.* Monuments of ancient Georgian hagiographic literature. TB., 1956, P. 49.
25. *Kartlis Tskhovreba.* T.4, Tb., 1973, p. 27-28; 34, 36, 257-260; 284, 292, 383, 742-845, for cargo. lang.
26. See: History of Georgia, vol. 1, Tb., 1962; *Melikishvili G.A.*, On the history of ancient Georgians, Tb., 1959; Great Soviet Encyclopedia. [Electronic resource]: 30 t. — M. : Great Russian Encyclopedia, 2003.
27. *Konstantin Porphyrogenitus.* On the management of the empire / Ed. G. G. Litavrina and A. P. Novoseltsev. M., 1991, P. 42.
28. *Artamonov M. I.* History of the Khazars. — L., 1962. 2nd ed. SPb., 2001.
29. *Dzhanashvili M.* Proceedings of the Georgian chronicles and historians about the North Caucasus and Russia. SMOMPK, no. XXII, Tiflis, 1887, P. 26.
30. *Vakhushti Bagrationi* "History of the Georgian Kingdom". Monuments of Georgian historical literature. Tb. : Metsniereba, 1976.
31. *Guchua E. B.* Formation and development of the state and law of Abkhazia. : Dis. ... Candidate of Law sciences. M., 2011, P. 26.
32. *Shamba T. M., Neproshin A. Yu.* Abkhazia: legal foundations of statehood and sovereignty. M., 2004, P. 44.
33. *Dzhemakulova B.* Preface to the publication "At the Walls of Anakopia". [Electronic resource] <http://sharpni.ru>.
34. History of the Mongols according to Armenian sources. S-Pb., 1874, P. 100.
35. *Guchua E. B.* Norms of customary law in the practice of mediatorial courts in Abkhazia before the introduction of the Russian judicial system // Bulletin of the Faculty of Law and Juvenile Justice. M., 2009, P. 107-113.
36. *Kosven M. O.* The problem of the social structure of the mountain peoples of the Caucasus in early Russian ethnography. Soviet ethnography, 1, 1951, P. 17.